

XORAZM BASTAKORLIK MAKTABIDA XOTIRA, AN'ANA VA IJROVIY TRANSFORMATSIYA

Abdullayev Ravshanbek Abdulla o'g'li, O'Zrf San'atshunoslik instituti doktoranti

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola Xorazm bastakorlik an'anasining nazariy-metodologik asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. unda "bastakor" atamasi G'arb kompozitorlik tizimidan farqli ravishda, Sharq monodik-maqomiy tafakkuri va parda-usul qonuniyatlari doirasida yoritiladi. bastakorlik san'ati Xorazm musiqa maktabining o'ziga xos xususiyatlarini ochib beruvchi nazariy hamda amaliy jihatlar bilan izohlanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — bastakorlik an'anasining Sharq musiqiy tafakkuridagi o'rni va metodologik asoslarini aniqlash, "bastakor" tushunchasining milliy musiqiy merosdagi o'ziga xos talqinini ilmiy asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada maqom nazariyasi, parda-usul qonuniyatlari, musiqiy tahlil va tarixiy manbalar asosida qiyosiy metod qo'llanilgan. bastakorlik an'anasining amaliy ko'rinishlari hofizlik va ijro san'ati bilan bog'liq holda o'rganilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari bastakorlik san'ati G'arb kompozitorlik tizimidan farqli ravishda monodik tafakkur, improvizatsiya va usuliy barqarorlikka asoslanganini ko'rsatadi. Xorazm bastakorlik maktabi o'zining parda tizimi, usuliy murakkabligi va ijro an'analari bilan milliy musiqiy merosda alohida o'rin tutadi.

XULOSA: bastakorlik an'anasini nazariy-metodologik jihatdan o'rganish Sharq musiqiy tafakkurining o'ziga xosligini ochib beradi. bu yondashuv Xorazm bastakorlik maktabining milliy musiqiy merosni boyitishdagi ahamiyatini ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Xorazm, bastakorlik san'ati, maqom, lokal muhit, Xiva, Urganch, Hazorasp, an'anaviy musiqa, og'zaki xotira, ijroviy transformatsiya.

ПАМЯТЬ, ТРАДИЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ШКОЛЕ КОМПОЗИЦИИ

Абдуллаев Равшанбек Абдулла оглу, аспирант Института искусствоведения Республики Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена изучению теоретико-методологических основ хорезмской традиции бастакорства. термин «бастакор» рассматривается не в западной системе композиции, а в контексте восточного монодического-макамного мышления и законов ладо-ритмической структуры.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить место традиции бастакорства в восточном музыкальном мышлении и обосновать уникальную интерпретацию понятия «бастакор» в национальном музыкальном наследии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы сравнительного анализа, опора на теорию макама, ладо-ритмические закономерности, музыкальный анализ и исторические источники. практические проявления традиции изучались в связи с исполнением и вокальным искусством.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что бастакорство отличается от западной композиции, опираясь на монодическое мышление, импровизацию и устойчивость ритмических структур. хорезмская школа бастакорства занимает особое место благодаря своей ладовой системе, ритмической сложности и исполнительским традициям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение бастакорской традиции в теоретико-методологическом аспекте раскрывает специфику восточного музыкального мышления и подтверждает значимость хорезмской школы в развитии национального музыкального наследия.

Ключевые слова: стек протоколов TCP/IP, QUIC, IPv6, MPTCP, SCTP, современные транспортные протоколы, пропускная способность, задержка, Интернет вещей

MEMORY, TRADITION AND PERFORMANCE TRANSFORMATION IN THE KHOREZM SCHOOL OF COMPOSITION

Abdullayev Ravshanbek Abdulla oglu, PhD student at the Institute of Art Studies of the Republic of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article is devoted to the study of the theoretical and methodological foundations of the Khorezm tradition of bastakor art. the term “bastakor” is interpreted not within the Western compositional system, but in the framework of Eastern monodic-maqam thinking and the principles of pitch-rhythm structures.

PURPOSE: the aim of the study is to determine the role of the bastakor tradition in Eastern musical thought and to substantiate the unique interpretation of the term “bastakor” in the context of national musical heritage.

MATERIALS AND METHODS: the study applied comparative analysis, maqam theory, pitch-rhythm principles, musical analysis, and historical sources. practical manifestations of the tradition were examined in connection with performance and vocal art.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that bastakor art differs from Western composition, being based on monodic thinking, improvisation, and rhythmic stability. the Khorezm bastakor school holds a distinctive place due to its pitch system, rhythmic complexity, and performance traditions.

CONCLUSION: studying the bastakor tradition from a theoretical and methodological perspective reveals the uniqueness of Eastern musical thought and confirms the importance of the Khorezm school in enriching national musical heritage.

Keywords: Khorezm, bastakor art, maqom, local environment, Khiva, Urgench, Hazorasp, traditional music, oral memory, performative transformation.

Mavzuning nazariy-metodologik asoslarini belgilashda, eng avvalo, "bastakor" atamasining mazmun-mohiyatini aniqlashtirib olish zarur. Kompozitor odatda nota matni, orkestr, ko'p ovoqli yoki polifonik tafakkur, sahna va simfonik janrlar tizimida ijod qiluvchi professional ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. G'arb musiqashunosligidan farqli o'laroq, Sharq musiqa madaniyatida, xususan, Xorazm an'anasida bastakor — asosan monodik tafakkurga, parda-usul tizimiga, maqomiy eshituvga, og'zaki xotira va ijro jarayonida sayqallash qonuniyatlariga tayangan individual ijodkor sifatida tushuniladi.

Sharq musiqa tarixi va uning nazariy ildizlari Borbad, Abdulqodir Marog'iy, Darvishali Changiy kabi buyuk allomalarning risolalarida o'rganilgan bo'lib, ularda tilga olingan ijodkorlar faqatgina tayyor kuy yaratuvchilar emas, balki cholg'u, ovoz, she'r, nazariya va muayyan ijro muhitini bir butunlikda idrok etgan qomusiy universallardir.

Xorazm bastakorlik tajribasi ham ayni mana shu umumsharqona xususiyatning mahalliy-lokal ko'rinishi hisoblanadi. Vohada yashab ijod qilgan Feruz, Komil Xorazmiy, Muhammadrasul mirzaboshi, Matyusuf Harratov, Matpano ota, Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov kabi ulkan shaxslar faoliyatida ijodkorlik va ijrochilik fenomenlari bir-biridan ajralmas yaxlitlikni tashkil etgan. Musiqashunos olim Otanazar Matyoqubovning maqomot ilmini umumiy tizim sifatida o'rganishga oid qarashlari[1] doirasida Buxoro, Xorazm, Farg'ona-Toshkent yo'llari yagona Sharqona-milliy tafakkur doirasida ko'rib chiqiladi. Ushbu konseptual yondashuv Xorazm bastakorlik san'atining ichki lokal qatlamlarini umummaqomiy asosdan uzmaganda, uning yaxlit tizimdagi o'rnini xolis tahlil qilishga metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, "Xorazm musiqiy tarixchasi" kabi tarixiy-manbaviy asarlarda keltirilgan Niyozjon Xo'ja va uning Buxorodan Shashmaqomni o'rganib kelib, Xorazm tanbur ijrochiligi va ustozlik an'anasiga tatbiq etishi bilan bog'liq ma'lumotlar ham lokal muhitlararo muloqotning tarixiy asoslarini tasdiqlaydi.

Xorazm bastakorlik an'anasining yashash va amal qilish shakllari ko'p qatlamli bo'lib, ular maqom turkumlari ichida, dutor va tanbur ijrochiligida, suvoralar va urfiy yo'llarda, doston nomalarida, xalfachilik va yalla aytimlarida namoyon bo'ladi. Ushbu manbalar bastakorlik tafakkuri oziqlanadigan asosiy sarchashmalardir. Bastakorlik aynan shu janrlar orasidagi erkin harakatda ko'rinadi: doston nomasi mustaqil ashulaga aylanadi, maqom yo'li hofiz ovozida yangi avj oladi, suvora xalqona davradan mumtoz talqinga o'tadi.

1. Xiva ijodiy muhiti: Saroy-mumtoz va yozma-xotiraviy qatlamXiva ijodiy muhiti Xorazm bastakorlik an'anasining eng tartibga solingan, akademik va yozma manbalarga tayangan qatlamini ifodalaydi. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida, ayniqsa, Muhammad Rahimxon II — Feruz hukmronligi davrida Xivada adabiyot, musiqa, xattotlik va maqom ijrochiligi yagona bir butunlikda taraqqiy etdi. Feruzni shunchaki hukmdor yoki shoir emas, balki musiqiy muhitni tashkil qilgan rahnamo, maqom bilimdoni va kuy

bog'lash amaliyotidan bevosita xabardor shaxs sifatida baholash lozim. Feruz davri bastakorligining eng buyuk burilish nuqtasi — Komil Xorazmiy tomonidan tanbur pardalari asosida chiziqli nota tizimining (tanbur chizig'i) kashf etilishi va uning o'g'li Muhammadrasul mirzaboshi tomonidan muvaffaqiyatli davom ettirilishidir. Tanbur chizig'ini faqatgina texnik kashfiyot deb baholash tarixiy jarayonni toraytirib qo'yadi; u, eng avvalo, an'anaviy bastakorlik xotirasini muhofaza qilish, maqomiy tafakkurni asrash vositasi edi. Chiziqda parda, zarb, usul, kuy bo'laklari va matn bog'lanishlari qat'iy belgilangan bo'lib, u tayyor qolip emas, balki tirik og'zaki ijroni unutmash uchun tayanch vazifasini bajargan. Komil Xorazmiy siyosiy adabiy va musiqiy tafakkurning tutashgan nuqtasida turadi. Uning aruz tizimi va g'azal qonuniyatlarini chuqur bilishi bastakorlik muhitida she'r matnining kuy shakllanishiga ritmik tayanch bo'lishini ta'minlagan. Muhammadrasul mirzaboshi faoliyatida esa ushbu tashabbuslar amaliy davom topib, xattotlik, maqomiy bilim va shogirdlar tayyorlash tizimi birlashdi. Xiva muhitining jonli ijroviy yo'nalishini Matyoqub Harrot, Matyusuf Harratov (Chokar), Madrahim Sheroziy, Kurji ota, Hudak ota kabi sozanda va hofizlar namoyon etadi. Masalan, M. Sheroziy ijro uslubidagi ichki dinamika, zarbli pauzalar, daromad bo'laklarini takrorlash va yuqori avjlarga bosqichma-bosqich kengayib borish xususiyatlari Xorazmda ijroning o'zi ham sof bastakorlik-ijodiy jarayoni bo'lganini isbotlaydi. Chokar g'azallarining maqom aytimlariga singib ketishi esa matn va ohang aloqadorligining yorqin namunasidir. Xiva muhitining muhim tarmog'i sifatida Xonqa yo'nalishini (Iskandar Maxsim) ham tilga olish joiz, u Xiva mumtoz tizimi bilan Urganch ijro muhiti o'rtasida o'ziga xos konseptual ko'priklarni bo'lib xizmat qilgan.

2. Urganch ijodiy muhiti: Ijroi, ta'limiy va sahna-amaliyot qatlami. Urganch ijodiy muhiti Xorazm bastakorlik an'anasining jonli ijro sharoitlariga moslashishi, ta'limiy tizimning barqarorligi va keyinchalik professional sahna amaliyotiga o'tish jarayonlarini o'zida aks ettiradi. Ushbu muhit hududiy chegaralardan chiqib, Matpano ota Xudoyberganov, Hojixon Boltayev, Nurmuhammad Boltayev, Ro'zmat Jumaniyozov, Abdusharif Vafoyev, Otajon Qo'shman, Matniyoz Yusupov va Komiljon Otaniyozov kabi yirik san'atkorlar faoliyatini birlashtiradi. Matpano ota Xudoyberganov Urganch muhitining poydevori hisoblanib, u Xorazm maqomlarining chertim, aytim va usul yo'llarini chuqur bilgan va ushbu bilimni Hojixon Boltayev, Matniyoz Yusupov, Komiljon Otaniyozov kabi shogirdlarga begubor yetkazgan. Matpano ota maktabida shunchaki kuy matnini yodlash emas, balki usulni to'g'ri ushlab, maqom mantiqini his etish bosh mezon bo'lgan. 1943-yilda Urganchda viloyat teatri qoshida uning rahbarligida tuzilgan ijodiy uyushma an'ananing jamoaviy va sahna ijrosiga ko'chishida muhim ijtimoiy burilish bo'ldi. Hojixon Boltayev ijodida Xorazm hofizlik an'anasi vazminlik, chuqur ohangdorlik va maqomiy intizom bilan namoyon bo'ldi. Ushbu estetik o'lchov keyinchalik Komiljon Otaniyozov ijodiy maktabi uchun poydevor bo'ldi. Nurmuhammad Boltayev, Ro'zmat Jumaniyozov, Abdusharif Vafoyev va Otajon Qo'shman kabi san'atkorlar esa Xorazm ijro xotirasining doira usuli, ansambl amaliyoti va xalqona ohanglar kabi turli qirralarini saqlab qolgan ichki halqalardir. Urganch muhitida ikki shaxs fenomeni an'ananing tamomila yangi bosqichga o'tishini ta'minladi:

Matniyoz Yusupov:Og'zaki-monodik an'ana bilan zamonaviy G'arb professional musiqa tafakkurini sintez qilgan ko'prik-shaxs. U bir tomondan maqomlarni notaga olib, ilmiy nashr etgan musiqashunos bo'lsa, ikkinchi tomondan Xorazm maqomiy eshituvini opera, balet, musiqali drama janrlariga olib kirgan kompozitordir.

Komiljon Otaniyozov:XX asr Xorazm bastakorlik san'atining eng yorqin va yangilangan qiyofasidir. U doston yo'llari, suvora, maqom, yalla uslubini yagona bir butunlikka keltira oldi. K. Otaniyozov ijodida bastakorlik — tayyor kuyga shunchaki bezak berish emas, balki xalq xotirasidagi ohangni sahna, radio va keng omma idrokiga moslab qayta tug'dirish (qayta tiklash) amaliyotidir. Uning "Naylayin", "Lazgi" talqinlari doston she'rlariga kuy bog'lashning klassik namunasidir.

Urganch muhitini qadimiy Ko'hna Urganch dutor ijrochiligi an'analari (Yusufbek Dutoriy) hamda "Sho ko'chdi", "Ilg'or", "Qora Dali" kabi dutor nag'malaridan ajratib bo'lmaydi. Dutor bu yerda shunchaki cholg'u emas, balki baxshichilik va suvoraxonlik daxlsizligini ta'minlovchi estetik timsoldir. Shuningdek, og'zaki tarzda yetib kelgan, qat'iy olti yarim maqom doirasiga kirmasdan, xalqona davralarda yashagan urfiy maqomlar ham Urganch muhitining tirik sarchashmasidir.

3. Hazorasp ijodiy muhiti: Lokal-saqlovchi va hofizlik xotirasi

Hazorasp ijodiy muhitiga oid yozma materiallar Xiva va Urganchga qaraganda ancha kam bo'lganligi sababli, uni to'liq shakllangan mustaqil bastakorlik maktabi deb da'vo qilish ilmiy ehtiyotkorlikni talab etadi. Biroq uni Xorazm bastakorlik an'anasining mahalliy hofizlik xotirasi va maqom matnlarini mukammal saqlash bilan bog'liq o'ta muhim lokal qatlami sifatida e'tirof etish zarur. Hazorasp muhitida Iskandar Primatov, Iskandar Mahzum, Hofiz Ollanazarov nomlari va eng muhimi — "Hazorasp nusxasi" deb yuritiluvchi manba alohida e'tiborga loyiq. Tanbur chizig'i an'anasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan ushbu nusxada maqom ashula yo'llari, kuy bo'laklari, usul va o'ziga xos matn xotirasi saqlangan. Bu holat Hazoraspda maqom va bastakorlik merosini shunchaki eshitib ijro etish emas, balki uni yozma-xotiraviy vositalar yordamida ilmiy asrashga bo'lgan tizimli intilish mavjudligini ko'rsatadi. Hazorasp o'zining saqlovchi tabiati bilan umumiy vohaviy manzarani mukammal to'ldiradi.

Xorazm bastakorlik san'atining lokal-uslubiy qatlamlarini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, Xiva, Urganch va Hazorasp o'zaro uzilib qolgan geografik hududlar emas, balki yagona monodik-maqomiy tafakkur asosida harakatlanuvchi yaxlit tizimning qismlaridir. Ularning har birida bastakorlikning funksional vazifasi o'ziga xos tarzda namoyon bo'lgan:

Xiva Muhiti- Yozma-xotiraviy funksiya , Saroy-mumtoz tartib, tanbur chizig'i.

Urganch Muhiti- Ijroiya-talimiy funksiya Ustoz-shogird zanjiri, jamoaviy va sahna amaliyoti.

Hazorasp Muhiti- Lokal-saqlovchi funksiya , Hofizlik xotirasi, mahalliy maqom nusxalari.

Xorazm bastakorlik san'atining eng jonli va yashovchan mexanizmi — ijro jarayonidagi transformatsiyalar hisoblanadi. Ustozdan olingan yo'l shogirda hech qachon mexanik tarzda aynan takrorlanmagan; shogird o'z ovoz imkoniyati va davr

talabidan kelib chiqib, unga yangi shakl bergan. An'anaviy ijroda avjlarni yuqorilatish yoki pasaytirish, daromad qismlarini takrorlash, zarbli pauzalar qo'shish kabi holatlar oddiy texnik farqlar emas, balki asarning davrlar osha tirik qolishini ta'minlovchi ichki bastakorlik omillaridir. M. Sheroziy ijrosidagi daromadni qayta-qayta kuylash tinglovchini kuy muhitiga olib kirsam, kutilmagan pauza so'z va ohang ta'sirini kuchaytiradi, avjning kengayishi esa asarning dramatik cho'qqisini belgilaydi. Bu — sahifaga yozilmagan, ammo ijro amaliyotida aniq seziladigan individual bastakorlik uslubidir. Ayni mana shu an'analar zanjiri Bola baxshi ijodida dostonchilik bilan tutashgan bo'lsa, Komiljon Otaniyozov maktabida doston nomalaridan mutaqqil ashula yaratish darajasiga ko'tarildi. Bandlar orasida avj qurish, tor solosi orqali kuy rangini o'zgartirish K. Otaniyozov ijodining o'ziga xos "bastakorlik uslubi"ni yaratdi. XX asr o'rtalarida "Lazgi" ashula yo'lining Komil Xorazmiy so'zlari va "Maftuningman" filmi orqali ommalashuvi ham ayni shu dinamik transformatsiyaning natijasidir. Ushbu maktabdan yetishib chiqqan Ortiq Otajonov (lirik ohangdorlik), Otajon Xudo'yshukurov (kuchli ovoz bosimi va yuqori avj) hamda Bobomurod Hamdamov (millatlararo ohanglar sintezi) kabi ijodkorlar ustoz yo'lini shaxsiy ovoz va davr ruhi bilan boyitib, o'z bastakorlik qiyofalarini yaratdilar.

Yana bir muhim jihat — mahalliy uslubning til va sheva ohanglari bilan bog'liqligidir. Xorazm hofizlik san'atida so'z talaffuzidagi o'ziga xoslik ("g", "d", "a" tovushlarining jaranglashi), sheva ohangi va baland pardalarga tabiiy ko'tarilish bevosita musiqiy ohangning tuzilishini (melodika) belgilaydi. Shu sababli, bastakorlik faqatgina kuy tuzish emas, balki lokal til va ovoz madaniyatini musiqaga singdirish san'atidir.

Xorazm an'anaviy bastakorlik san'atining lokal-uslubiy qatlamlarini tizimli tahlil qilish natijasida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

Xorazm bastakorlik san'ati Yevropa andozasidagi kompozitorlik tizimidan farq qilib, u monodik-maqomiy tafakkur, parda-usul mukammalligi va og'zaki xotira hamda ijroda sayqallanish qonuniyatlariga asoslangan mutlaqo mustaqil badiiy hodisadir.

Vohadagi uchta asosiy lokal muhit yagona musiqiy tizimning o'zaro to'ldiruvchi qatlamlaridir: Xiva muhiti yozma-xotiraviy va nazariy asosni (tanbur chizig'i), Urganch muhiti ijroi-davomiylik, ta'lim va sahna amaliyotini, Hazorasp muhiti esa lokal hofizlik xotirasi va nodir qo'lyozma manbalarini saqlash vazifasini bajargan.

Bastakorlik va ijrochilik fenomenlarining sintezi Xorazm musiqasining yashovchanlik mexanizmidir. Kuy bog'lash, avjlarni shaxsiy ovozga moslash, doston yo'llaridan ashula ajratish va urfiy maqomlarni saqlash — an'anaviy bastakorlikning amaliy shakllari hisoblanadi.

Matniyoz Yusupov an'anaviy og'zaki bastakorlikdan zamonaviy kompozitorlik va akademik musiqashunoslikka o'tish davrini belgilagan konseptual "ko'prik-shaxs" sifatida baholandi.

Ushbu ilmiy xulosalar Xorazm bastakorlik san'atining keyingi tarixiy bosqichlarini hamda alohida ijodkorlar faoliyatini shunchaki individual iste'dod mahsuli sifatida emas, balki ularni muayyan lokal muhit, ustozlik an'anasi va musiqiy xotira tizimi bilan uzviy bog'liqlikda o'rganish uchun fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Matyoqubov O. Maqomot. – Toshkent: Musiqa, 2004.
2. Komil Xorazmiy. Tanbur chizig'i (Qo'lyozma). Xiva saroy kutubxonasi manbalari.
3. Mullabek Bekjon o'g'li, Muhammad Yusuf Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixchasi. – Moskva, 1925.
4. Yusupov M. O'zbek xalq musiqasi (Xorazm jildlari). – Toshkent, 1958.
5. Yusupov M. Xorazm maqomlari. I-III jildlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980-1987.
6. Otaniyozov K. Ijodiy meros va ijrochilik an'analari (Magnit yozuvlari va arxiv materiallari).
7. Harratov M. (Chokar) g'azallari va ularning maqom aytimlaridagi o'rni // O'zbekiston musiqashunosligi masalalari. – Toshkent, 1992. azorasp, traditional music, oral memory, performative transformation.